

УДК 617-7

DOI 10.5281/zenodo.14869875

Научная статья

**ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ
ХИРУРГИЧЕСКИХ НОЖНИЦ В ПРОЦЕССЕ ИХ СМЫКАНИЯ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**INVESTIGATION OF THE DESIGN FEATURES OF SURGICAL SCISSORS
IN THE PROCESS OF THEIR CLOSURE BY THE FINITE ELEMENT
METHOD**

БАРАНОВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

генеральный директор,

ПАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького».

ПАНЫШЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,

начальник СКБ,

ПАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького».

КАНЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ НАУМОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева.

ЕЖОВ ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ,

инженер-конструктор,

ПАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького».

BARANOV MIKHAIL VALEREVICH,

General Director,

PJSC "M. Gorky Medical and Instrumental Plant".

PANYSHEV NIKOLAY NIKOLAEVICH,

head of the Special Design Department,

PJSC "M. Gorky Medical and Instrumental Plant".

KANEVSKY GRIGORY NAUMOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseev.

YEZHOV VLADISLAV MIKHAILOVICH,

Design Engineer,

PJSC "M. Gorky Medical and Instrumental Plant".

В статье рассматривается процесс работы хирургических ножниц. Проанализированы и сформулированы основные требования к медицинскому инструменту и, конкретно, к качеству работы хирургических ножниц. Выделены основные параметры брани и лезвий, влияющих на качество разрезания и усилия в контакте лезвий. Разработана методика конечно-элементного анализа физических параметров при контактном взаимодействии поверхностей механизма ножниц. Выполнено исследование в динамике силовых факторов на поверхности режущих кромок лезвий в процессе их смыкания. Результаты исследования предназначены для разработчиков медицинского инструмента.

The article discusses the operation of surgical scissors. The basic requirements for a medical instrument and, specifically, for the quality of surgical scissors are analyzed and formulated. The main parameters of the branches and blades that affect the quality of cutting and the forces in the contact of the blades are highlighted. A technique has been developed for the finite element analysis of physical parameters during the contact interaction of the surfaces of the scissor mechanism. A study was carried out in the dynamics of force factors on the surface of the cutting edges of the blades during their closure. The results of the study are intended for developers of a medical instrument.

Ключевые слова: медицинский инструмент, хирургические ножницы, исследование, метод конечных элементов, лезвия и бранши.

Key words: medical instrument, surgical scissors, research, finite element method, blades and branches.

Медицинский инструмент, предназначенный для хирургического применения, должен обеспечивать определенный набор жестких требований. Общие требования к хирургическому инструменту изложены в нормативных документах [1] и ориентированы на обеспечение твердости, качества поверхности, режущих свойств и коррозионной стойкости.

В данной статье предметом исследований являются хирургические ножницы как одни из сложных инструментов с точки зрения качества работы медицинского инструмента. В отличие от однолезвийного инструмента процесс разрезки хирургическими ножницами усложняется тем, что оба лезвия находятся в постоянном и, главное, подвижном контакте, причем, точки контакта меняются в процессе смыкания лезвий. В результате по длине лезвий наблюдаются как зоны зазоров, так и натягов в контакте лезвий и, следовательно, меняются нагрузочные и износостойкие характеристики ножниц.

Накопленный теоретический и практический опыт производства хирургических ножниц основан на исследованиях в области металловедения и технологических особенностей, повышающих качество металла лезвий. Проектирование самой геометрии режущих частей традиционно носит устаревший интуитивно-расчетный характер, основываясь на имеющемся опыте. Специальных исследований, позволяющих оптимизировать форму лезвий и добиться желаемых нагрузочных характеристик, не проводилось. Такие исследования, особенно в динамике, в процессе смыкания лезвий, позволят выйти на новый уровень проектирования и оценки качества работы ножниц.

Целью данной работы являлись разработка методики и проведение исследований нагрузочных характеристик в точках контакта лезвий в процессе их смыкания, основанные на специальном математическом аппарате, и позволяющие смоделировать процесс смыкания лезвий и получение силовых характеристик в точках контакта. В конечном итоге результаты исследования позволят оптимизировать геометрию лезвий с точки зрения их износостойкости.

Состояние вопроса и методика исследований.

Анализ состояния вопроса показывает отсутствие исследований по узкой теме работы. Существующие литературные данные касаются различных вопросов создания и исследований медицинского инструмента: анализа геометрии и режущей способности лезвий, влияния жесткости и дефектов лезвий [6, с. 56], проработки требований к хирургическому инструменту, условий работы и особенностей конструкций инструмента [2; 4; 7; 8]. Большое внимание уделяется исследованиям химических, физико-механических свойств и покрытий медицинского инструмента [3], условий эксплуатации [4].

Имеются экспериментальные работы [9], в которых описано оборудование по измерению остроты лезвий, а также величины износа лезвий на специальных стендах. Но эти мето-

дики зависят от конкретной конструкции ножниц, требуют высокой квалификации экспериментатора и тонкой методики исследования.

Таким образом, весьма актуально развитие работ в области исследований процесса функционирования ножниц на основе методов математического моделирования.

Качество работы ножниц должно быть описано параметрически, однозначно, в форме технического задания для разработки и производства. В то же время значения рабочих параметров ножниц могут существенно меняться в зависимости от изменения геометрических взаимосвязей внутри конструкции, что трудно учесть на этапе проектирования и труднодостижимо на этапе производства. Кроме того, наиболее важные параметры практически неподконтрольны методам прямых измерений.

Поэтому также очень важной задачей является определение функциональных параметров ножниц в связи с особенностями их конструктивных элементов, а также разработка методик контроля указанных параметров на готовом изделии.

Постановка задачи.

Многие важные параметры до сих пор остаются неизвестными или практически неопределяемыми. Среди них:

- оптимальный радиус режущей кромки;
- требуемое усилие между браншами в точке их контакта;
- требуемое распределение усилия при перемещении точки контакта при резании;
- требуемый начальный зазор между браншами;
- оптимальные формы подгибки лезвий и другие.

Отлаженная многолетняя технология как проектирования, так и изготовления ножниц, основанная на использовании традиционного устаревшего оборудования, не позволяет оптимизировать эти параметры.

В данной статье предлагается новый подход к исследованию параметров хирургических ножниц в процессе смыкания лезвий, основанный на математическом моделировании процесса резания методом конечных элементов (МКЭ) с явной динамикой в формулировке Лагранжа. Анализ производится на основе твердотельной 3D-модели ножниц, учитывающей все особенности их конструкции. Данный метод позволяет изучить физику процесса работы ножниц «изнутри», показав скрытые параметры, которые недоступны для методов физических измерений. Кроме того, он позволяет также целенаправленно вносить изменения в конструкцию (3D-модель) и непосредственно наблюдать отражение этих изменений в параметрах функционирования. Данный метод учитывает физические свойства материалов с учетом критерия разрушения Кокрофта-Латама, процесс трения, а также упругую и пластическую деформации.

Разработанная методика конечно-элементного анализа физических параметров контактного взаимодействия поверхностей механизма ножниц позволяет анализировать поверхности режущих кромок в процессе их смыкания как между собой, так и с разрезаемым материалом с учетом его разрушения. Возможны также исследования процесса износа режущих кромок. При этом появляется возможность непосредственно получать количественную информацию, которую нельзя или очень сложно оценить экспериментально. Также, меняя геометрические или исходные параметры, можно выполнить варианты исследования и получить необходимый объем данных для выработки решений по совершенствованию конструкции ножниц.

Главная особенность этой методики – возможность отслеживания результатов в динамике в процессе разрезания или холостого поворота бранш от начальной точки до конца лезвий.

Рассмотрим результаты такого исследования на примере хирургических ножниц, про-

изводимых на ПАО МИЗ им. М. Горького (рис. 1). Материал лезвий ножниц – 40X13. Твердость лезвий – HRC 51-59.

Рис. 1. Хирургические ножницы как объект исследования

Анализ конструкции ножниц выполнялся по разработанной 3D-модели. Основными элементами конструкции ножниц, от наличия и геометрии которых зависит их работоспособность, являются:

1. Лезвия с режущими кромками должны иметь подгиб и подворот для обеспечения касания режущих кромок в одной точке. Обеспечивается за счет разных углов подворота лезвий вдоль их длины (от 1° до 6° вдоль длины лезвия), а также угла подгиба в 1° на длине лезвия (рис. 2).
2. Радиус режущих кромок, обеспечиваемый при заточке лезвий (рис. 3).
3. Поверхности скольжения винта (Шар) (рис. 4а).
4. Поверхности скольжения бранш (Луна) (рис. 4б).

Рис. 2. Лезвия с режущими кромками

Рис. 3. Радиус режущих кромок

Рис. 4. Поверхности Шар (а) и Луна (б)

5. Начальный зазор между поверхностями скольжения (рис. 5).

Рис. 5. Конструктивный зазор

- 6. Угол и положение точки начального контакта режущих кромок (рис. 6а).
- 7. Угол завершения смыкания бранш (рис. 6б).

Рис. 6. Углы смыкания бранш: а – начальный 80° , б- конечный 0°

Рассмотрим основные конструктивные особенности и их влияние на качество работы.

При холостом смыкании лезвий ножниц из-за их изогнутости происходит упругая деформация лезвий. При этом возникает нагрузка в точке контакта режущих кромок, которая передается на опоры (шарниры) бранш. Схематично браншу можно представить как балку на двух опорах (рис. 3), воспринимающих эту нагрузку из условия равновесия балки.

Рис. 7. Схема действия нагрузок

При смыкании лезвий меняется расстояние от точки контакта до шарнира (А). В соответствии с конструкцией расстояние В постоянно и имеет малую по сравнению с плечом А

величину. В процессе смыкания ножниц плечо A увеличивается, что приводит к значительному увеличению усилий на опоры (рис. 7). Разработанная методика конечно-элементного анализа в одном из своих приложений как раз и направлена на исследование нагрузочных характеристик в контакте лезвий и опорах бранш в процессе смыкания лезвий.

Кроме этого, поверхности скольжения Шар и Луна при смыкании бранш не должны изменять геометрического положения фактических зон контакта. Если такое изменение геометрии контактирующих поверхностей будет происходить, оно неизменно приведет к нарушению равномерности хода (скачкам), что нежелательно. В идеальном случае, они должны представлять собой поверхности вращения с центром на оси поворота.

Изготовление таких поверхностей будет представлять определенные технологические сложности, но при наличии современных станков с ЧПУ, представляется вполне возможным.

На ПАО МИЗ им. М. Горького для этой цели используется современный специальный шлифовальный станок с ЧПУ GH-4Z350F, позволяющий реализовать 4-х координатный набор движений и получение таких поверхностей на предварительно подготовленных и термообработанных лезвиях.

Необходимым конструктивным элементом является начальный зазор между поверхностями скольжения. Он позволяет существенно облегчить ход ножниц, но является причиной начального холостого хода от момента начала движения бранш до возникновения начального контакта режущих кромок. Только с этого момента возникает силовое замыкание. Усилия здесь появляются в результате упругой деформации преимущественно лезвийной части бранш из-за наличия их подгибки.

Поэтому, основными элементами конструкции и параметрами ножниц, определяющими качество их работы, являются:

1. Начальный зазор между поверхностями скольжения.
2. Жесткость лезвийной части бранши.
3. Характер изменения жесткости лезвийной части бранши по мере продвижения точки контакта во время смыкания.
4. Геометрия поверхностей Шар и Луна, определяющая постоянство опорного плеча (рис. 7).
5. Величины подгиба и подворота бранш.

Существенным параметром качества резания и, соответственно, режущих кромок ножниц является «степень остроты» кромок лезвий, то есть радиус скругления режущих кромок, который оказывает важное значение на условия их контакта и износ в процессе работы. Вопрос достижения оптимального значения данного параметра не является очевидным и требует дополнительного исследования.

Методика предлагаемых исследований позволяет определить в явной форме взаимное положение точек контактов лезвий по координатам X , Y , Z , параметры движения бранш (ускорение, скорости), силовые параметры (пространственные силы в контакте, изгибающие моменты, энергетические характеристики) в процессе смыкания в зависимости от перемещения точки контакта вдоль длины лезвий.

Все эти параметры в значительной мере определяются усилиями, возникающими в точках контакта лезвий при их смыкании. Поэтому главное внимание при исследовании было обращено на распределение силовых нагрузок между контактирующими поверхностями механизма ножниц.

На рис. 8 приведены расчетные графики усилий в точке контакта лезвий в процессе смыкания бранш. В увеличенном масштабе график по распределению сил вдоль двух осей X и Z приведен на рис. 9. По осям ординат отложены значения сил в N , по осям абсцисс – время расчетного анализа, соответствующее углу поворота бранш от начала движения смыкания (угол между браншами 80 град.), до полного их смыкания (0 град.).

Из графиков видно, что усилия существенно меняются в процессе смыкания. При этом начальная точка контакта расположена на расстоянии в 6 % от длины лезвий, а конечная – на конце лезвий, что полностью удовлетворяет требованиям ГОСТ 21239-93.

Рис. 8. График сил в контакте по длине лезвий по 3-м осям

Рис. 9. График сил в контакте по длине лезвий по осям x и z

Как видно из графиков, величины сил в контакте вдоль осей X, Z на два порядка меньше, чем по оси Y. Это логично, учитывая, что за счет кривизны лезвий во время их смыкания максимальное давление в точке смыкания режущих кромок происходит именно по направлению упругой деформации лезвий.

Силы в контакте, показанные на графиках, возникают за счет упругих свойств лезвий. Упругие свойства в зависимости от точки контакта определяются плечом A (рис. 7), геомет-

рией лезвий и упругими свойствами материала. В процессе движения от начальной до конечной точки контакта лезвий, плечо пропорционально увеличивается, а моменты инерции сечения лезвий уменьшаются, но не равномерно: сначала мало меняются, затем более сильно за счет изменяемой геометрии лезвий. При этом следует учитывать, что разработка конструкции лезвий производилась очень давно с эстетических соображений и «похожести» на иностранные аналоги, но без учета ее влияния на силовые параметры. Теперь у нас в руках имеется существенный инструмент, позволяющий учесть это влияние, и оптимизировать конструкцию на уровне 3D-модели.

При перемещении точки контакта от замкового механизма до примерно середины длины лезвий, сила в контакте увеличивается. Это связано с двумя факторами. Первый: незначительное уменьшение размеров сечения лезвий и, следовательно, небольшое уменьшение жесткости и силы упругой реакции в контакте между лезвиями. Второй, это геометрия лезвий, то есть изогнутость поверхностей лезвий, приводящая к увеличению натяга в контакте по мере смыкания. Далее в процессе движения точки контакта начинает превалировать уменьшение жесткости лезвий, что преимущественно и вызывает уменьшение усилия реакции.

На рис. 10 приведено распределение изгибающих моментов относительно осей X, Y, Z.

Рис. 10. График моментов вдоль длины лезвий по 3-м осям

Вид графика моментов аналогичен графикам сил. Аналогично увеличивается значение моментов при удалении точки контакта. Это определяется увеличением плеча от опоры (замкового механизма) до точки контакта и изменением величины силы в контакте. Наибольшее значение, как видно из графика, имеет момент относительно оси Z: (100-300) Н*мм. Это также объясняется уровнем величины силы вдоль оси Y, которая и образует момент относительно оси Z.

Одним из главных вопросов при таких исследованиях является желаемая или допустимая величина силы в контакте лезвий или лезвия с материалом.

Разными авторами проводились исследования по формулировке требований к величине нагрузки или износа. Так, в работе [6, с. 51] отмечено, что предельное давление скальпеля на кожу может составлять 20Н. Применительно к хирургическим ножницам такие данные отсутствуют, поэтому в первом приближении можно использовать эту цифру. Реальную величину износа в зависимости от нагрузки между лезвиями и числа циклов нагружений можно

определить экспериментально как, например, в [9], но для очень конкретной конструкции ножниц и технологии их изготовления. Другой вариант – расчетным путем, пользуясь теми же методами, изложенными в данной статье, но подобрав правильную модель разрушения материала в процессе износа.

Завершающим и наиболее важным критерием качества ножниц безусловно являются их режущие свойства. В первом приближении в качестве критерия режущих свойств ножниц можно использовать методику, приведенную в ГОСТ 21239-93. Но указанная методика не дает количественной оценки требуемых механических параметров ножниц, а также не содержит методики их контроля. В то же время, методы расчетного анализа, приведенные в настоящей статье, позволяют решать данные вопросы. Для этого требуется уточнение расчетной модели с введением в нее разрезаемого материала, как это показано на рис. 11. Очевидно, что в данном случае потребуется создание модели разрезаемого материала как композита, настройка и верификация его свойств, включая модель разрушения, а также правильное моделирование его контактного взаимодействия с лезвиями ножниц.

Рис. 11. Модель разрезания материала

Заключение. Впервые выполнено исследование нагрузочных характеристики в контакте лезвий хирургических ножниц в динамике на основе математического моделирования. Получены результаты, показывающие возможность такого типа исследований с целью обоснования конструкции лезвий, обеспечивающих рациональные износостойкие характеристики.

МКЭ дает возможность заложить точные исходные данные и получить более подробную информацию о реальном поведении рассматриваемого объекта. Но, как и во всех подобных исследованиях, необходимо проведение верификации полученных данных по абсолютным величинам. В то же время, оперируя даже только качественными изменениями полученных данных, можно уже на данном этапе производить оптимизацию геометрии ножниц и технологии их изготовления. Методика, оценивающая поведение объекта в динамике на основе МКЭ в параметрическом виде дает инструмент комплексного вариантного анализа для обеспечения оптимальности конструкции.

Изложенный материал отражает один из элементов современной технологической и научной базы проектирования и производства медицинского инструмента. Комплексное производство, объединяющее научное предпроектное исследование, основанное на математическом моделировании функционирования будущего объекта, графическое проектирование, основанное на 3D-моделях, технологическую подготовку и современное высокоточное

специальное оборудование с ЧПУ, дает возможность получить качественные и функционально обоснованные изделия для нужд современной медицины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) Группа Р21. Межгосударственный стандарт. Инструменты хирургические. Ножницы. Общие требования и методы испытания. Введ. 01.01.1995. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200022385?ysclid=m74fjyl39k139479875>.
2. Дыдыкин С.С., Блинова Е.В., Щербюк А.Н. Современные хирургические инструменты: Справочник. М.: ГЭТАР – Медиа, 2016. 144 с.
3. Исследование влияния электролитно-плазменной обработки поверхности медицинского инструмента на повышение ее коррозионной стойкости / К.Ю. Нагулин [и др.] // Бутлеровские сообщения. 2022. Т. 72. № 11. С. 114-119.
4. Оценка хирургических инструментов из нержавеющей стали, подвергнутых многократному использованию/обработке / Д.М. Коста [и др.] // Заражать здоровье. 2018. № 23(1). С. 3-9.
5. Вейнов В.П., Мусин И.Н. Основы технологической и организационной подготовки производства медицинских изделий. Старый Оскол, 2022. 308 с.
6. Сабитов В.Х. Медицинские инструменты. М.: Медицина, 1985, 175 с.
7. Патент «Ножницы хирургические». URL: <https://patents.google.com/patent/RU51478U1/ru>.
8. Патент «Хирургические ножницы». URL: <https://patenton.ru/patent/RU2607280C2>.
9. Magnani D. Development of a device for the characterization of scissors' cutting efficiency. URL: <https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/139888>.

© Баранов М.В., Паньшев Н.Н., Каневский Г.Н., Ежов В.М., 2025.